

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL BEREPUTASI

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Digital Citizenship of Generation Z in Indonesia: Does Islamic Higher Education Matter?

Penulis Artikel : Ahmad Juhaidi, Analisa Fitria, Noor Hidayati, Syaifuddin, Ridhahani, Akh. Fauzi Aseri, Masyithah Umar, Muhsin Aseri, Muhammad Riza

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Journal of Higher Education Theory and Practice (JHETP)
 b. ISSN, e-ISSN : 2158-3595
 c. Vol. No. Bulan Tahun : Vol. 23, No. 23, Agustus 2023
 d. Penerbit : North American Business Press
 e. DOI : <https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i13.6325>
 f. Tautan jurnal : <https://articlegateway.com/index.php/JHETP/issue/view/527>
 Tautan artikel : <https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/6325>
<https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/6325/5974>
 g. Terindeks : Scopus, SJR 0.15, Q4

Kategori Publikasi Ilmiah Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
 (*beri ✓ yang dipilih*) Jurnal Ilmiah International
 Jurnal Ilmiah Belum Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
1	Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	4,00	2,50		4,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12,00	7,50		12,00
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12,00	7,50		12,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)	12,00	7,50		12,00
	Total (100%)	40,00	25,00		40,00
	Nilai Pengusul 60% x 40 = 15,00				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi jurnal : Sistematika artikel telah membahas latar belakang, metode, temuan, pembahasan, simpulan, serta rekomendasi teoretis dan praktik. Sistematika telah sesuai dengan aturan penulisan yang ditentukan jurnal. Semua unsur tersebut memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas penulis.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Artikel mengemukakan tentang efek pendidikan Islam terhadap pengetahuan dan praktik kewarganegaraan. Efek dilihat secara statistik dan dilengkapi dengan wawancara sehingga pembahasan dalam artikel telah mendalam. Rekomendasi yang diberikan terkait erat dengan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan tinggi
- Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Data yang digali telah memadai secara metodologi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau topik yang dibahas. Selain itu, data dikumpulkan cukup mutakhir atau lima tahun terakhir. Metode yang digunakan sesuai dengan masalah yaitu untuk membuktikan ada atau tidak adanya pengaruh pendidikan Islam terhadap pengetahuan dan praktik kewarganegaraan digital. Efek pendidikan tinggi Islam terhadap digital citizenship merupakan topik yang relative baru.

4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Journal of Higher Education Theory and Practice (JHETP) merupakan jurnal terindeks Scopus dan dapat diakses pada alamat <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58088566100> dan Schimago Jr pada <https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101038744&tip=sid&clean=0> . Artikel memiliki tingkat kemiripan artikel sekitar 5%. Artikel konsisten dengan aturan penulisan jurnal tersebut. Editorial jurnal berasal dari lebih empat negara dan terbit konsisten tidak ada penurunan atau peningkatan yang tidak wajar. Jurnal memiliki skor SJR 0,15 ($0,15 > 0,11$) sehingga dapat disebut Jurnal Internasional Bereputasi.

II. IDENTITAS PENILAI (*Peer Reviewer*)

1	Nama	Prof. Dr. Bambang Qomaruzzaman, M.Ag.
2	NIP	19760111200501001
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Kebijakan Pendidikan
5	Unit Kerja/Instansi	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Bandung, 29 November 2023
7	TandaTangan	

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL BEREPUTASI

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Digital Citizenship of Generation Z in Indonesia: Does Islamic Higher Education Matter?

Penulis Artikel : Ahmad Juhaidi, Analisa Fitria, Noor Hidayati, Syaifuddin, Ridhahani, Akh. Fauzi Aseri, Masyithah Umar, Muhsin Aseri, Muhammad Riza

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Journal of Higher Education Theory and Practice (JHETP)
 b. ISSN, e-ISSN : 2158-3595
 c. Vol. No. Bulan Tahun : Vol. 23, No. 23, Agustus 2023
 d. Penerbit : North American Business Press
 e. DOI : <https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i13.6325>
 f. Tautan jurnal : <https://articlegateway.com/index.php/JHETP/issue/view/527>
 Tautan artikel : <https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/6325>
<https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/6325/5974>
 g. Terindeks : Scopus, SJR 0.15, Q4

Kategori Publikasi Ilmiah Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
 (beri \surd yang dipilih) Jurnal Ilmiah International
 Jurnal Ilmiah Belum Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
1	Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	4,00	2,50		4,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12,00	7,50		12,00
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12,00	7,50		12,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)	12,00	7,50		12,00
	Total (100%)	40,00	25,00		40,00
	Nilai Pengusul 60% x 40 = 15,00				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi jurnal : Sistematika artikel telah membahas latar belakang, metode, temuan, pembahasan, simpulan, serta rekomendasi teoretis dan praktik. Sistematika telah sesuai dengan aturan penulisan yang ditentukan jurnal. Semua unsur tersebut memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas penulis.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Artikel mengemukakan tentang efek pendidikan Islam terhadap pengetahuan dan praktik kewarganegaraan. Efek dilihat secara statistik dan dilengkapi dengan wawancara sehingga pembahasan dalam artikel telah mendalam. Rekomendasi yang diberikan terkait erat dengan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan tinggi
- Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Data yang digali telah memadai secara metodologi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau topik yang dibahas. Selain itu, data dikumpulkan cukup mutakhir atau lima tahun terakhir. Metode yang digunakan sesuai dengan masalah yaitu untuk membuktikan ada atau tidak adanya pengaruh pendidikan Islam terhadap pengetahuan dan praktik kewarganegaraan digital. Efek pendidikan tinggi Islam terhadap digital citizenship merupakan topik yang relative baru.

4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Journal of Higher Education Theory and Practice (JHETP) merupakan jurnal terindeks Scopus dan dapat diakses pada alamat <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58088566100> dan Schimago Jr pada <https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101038744&tip=sid&clean=0> . Artikel memiliki tingkat kemiripan artikel sekitar 5%. Artikel konsisten dengan aturan penulisan jurnal tersebut. Editorial jurnal berasal dari lebih empat negara dan terbit konsisten tidak ada penurunan atau peningkatan yang tidak wajar. Jurnal memiliki skor SJR 0,15 ($0,15 > 0,11$) sehingga dapat disebut Jurnal Internasional Bereputasi.

II. IDENTITAS PENILAI (*Peer Reviewer*)

1	Nama	Prof. Dr. Suriagiri, M.Pd.
2	NIP	196311091991031002
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Manajemen Pendidikan
5	Unit Kerja/Instansi	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Banjarmasin, 7 Desember 2023
7	Tanda Tangan	